

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti magistranti

ORCID:009000467960724

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'рни va ahamiyati ko'rib chiqilgan. Mazkur texnologiyalar pedagogik jarayonni yanada samarali tashkil etish, interaktiv o'qitish usullarini qo'llash hamda tarbiyachilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid malakalarini mustahkamlashda muhim vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Shuningdek, maqolada raqamli platformalar, o'quv dasturlari hamda virtual muhitlardan amaliy foydalanish bo'yicha misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, raqamli texnologiyalar, tarbiyachi, interaktiv ta'lim, raqamli platformalar.

Abstract: This article examines the role and significance of using modern digital technologies in developing the professional competencies of future educators. These technologies are recognized as essential tools for organizing the educational process more effectively, applying interactive teaching methods, and enhancing educators' skills in information and communication technologies (ICT). The article also provides practical examples of the use of digital platforms, educational programs, and virtual environments.

Key words: professional competence, digital technologies, educator, interactive learning, digital platforms.

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль и значение использования современных цифровых технологий в процессе развития профессиональной компетентности будущих воспитателей. Эти технологии признаются важным инструментом для более эффективной организации педагогического процесса, применения интерактивных методов обучения, а также укрепления навыков будущих воспитателей в области информационно-коммуникационных технологий. В статье также приведены практические примеры использования цифровых платформ, образовательных программ и виртуальной среды.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, цифровые технологии, воспитатель, интерактивное обучение, цифровые платформы.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va ularning imkoniyatlaridan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish dolzarb masalaga aylangan. Raqamli vositalar yordamida kelajakdagi tarbiyachilarning kasbiy malakasini rivojlantirish, vaqtni samarali ishlatish hamda o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish vazifalari oldimizda turibdi. Ayniqsa, masofaviy, frontal, korporativ va maqsadli ta'lim shakllarining kengayishi raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashni zaruratga aylantirmoqda. Shu sababli, malakaviy o'quv amaliyoti davomida bo'lajak tarbiyachilarga raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanishni o'rgatish va ularning kasbiy malakasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada belgilangan aniq vazifalar mamlakatda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishni yanada kuchaytirmoqda. Natijada, tarbiyachilarni kasbiy tayyorlash jarayonida mediasavodxonlik madaniyatini shakllantirish va raqamli texnologiyalarni keng qo'llash ehtiyoji paydo bo'lmoqda. Ta'lim tizimida mediasavodxonlik va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilanishi, shuningdek keng qamrovli raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash uchun tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Shu sababli pedagogik jarayonlarni raqamli texnologiyalar yordamida samarali tashkil etish, o'quv jarayonini yangilash va kelajakdagi pedagoglarning

mediasavodxonlik darajasini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi "2022 – 2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-165-son¹ Farmoni va boshqa me'yoriy hujjatlar ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar va mediasavodxonlikni rivojlantirish bo'yicha muhim yo'nalishlarni belgilab berdi va bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlamogda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi o'zbekistonlik bir qator tadqiqotchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar raqamli vositalar orqali tarbiyachilarning amaliy, texnologik va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish, ularning ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni qo'llay olish salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan. Safarova Nigora Nasilloevna o'z maqolasida raqamli texnologiyalarning tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi rolini atroflicha tahlil qiladi. U kompetensiyaga asoslangan yondashuv doirasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi, ayniqsa amaliyot davrida ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslab beradi ^[3].

Tashmatova G. tomonidan olib borilgan tadqiqotda raqamli muhitda ishlay oladigan, innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirgan pedagoglarni tayyorlash zarurligi asoslangan. U metodik yondashuvlar, axborot platformalari va onlayn resurslar orqali kasbiy kompetensiyani shakllantirishga alohida urg'u beradi ^[4].

Turakulov Y.Y. maqolasida raqamli texnologiyalar tushunchasining mazmun-mohiyati, uning ta'limdagi imkoniyatlari, xorijiy mamlakatlarda ta'lim islohotlaridagi o'rni, shu bilan birga pedagogik faoliyatda raqamli texnologiyalarning samaradorligi masalalari ochib berilgan. Bundan tashqari, raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar tushunchalarining mazmuni, ularning lug'atlarda ta'riflanishini izohlash orqali masalaga ilmiy baho berilgan. Shuningdek, mamlakatimiz ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish, ulardan pedagoglarning professional kasbiy faoliyatini namoyon qilishda foydalanishning ilmiy asoslarini ochiqlashga harakat qilingan. Ushbu tadqiqot bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning pedagogik faoliyatga ta'sirini ko'rsatib beradi.

Umarov B.A. maqolasida raqamli texnologiyalar asosida pedagoglarning professional kompetentligini rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan. Xususan, xalqaro ilmiy tadqiqot markazlarida pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirish, ularning professional pedagogik faoliyat yuritishlarini ta'minlash, pedagogik jarayon omilkorligiga erishish, ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlash, bu jarayonda raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan ratsional foydalanish masalalari yoritilgan. Ushbu tadqiqot bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyatini ko'rsatib beradi.

O'zbekistonlik olimlarning tahlillari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ular zamonaviy texnologik vositalardan foydalangan holda ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlash, o'z-o'zini rivojlantirish imkonini yaratish yo'nalishida ilmiy asoslangan yondashuvlarni taklif qilmoqdalar.

So'nggi besh yil ichida O'zbekistonda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanishga doir ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Ushbu tadqiqotlar asosan quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratgan: bugungi kunda olimlar raqamli texnologiyalarni joriy etishda mavjud muammolar, xususan infratuzilma yetishmovchiligi va pedagoglarning texnologik tayyorgarlik darajasini oshirish zaruriyatiga ham e'tibor qaratmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish mavzusini yanada chuqurroq ochib berish maqsadida men ilmiy tadqiqotda kuzatish va taqqoslash metodlaridan faol foydalandim. Kuzatish metodi yordamida ta'lim jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalarning qo'llanilish samaradorligini, shuningdek, ularning bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga ta'sirini tizimli va izchil o'rgandim. Kuzatuv jarayonida talabalar va o'qituvchilarning raqamli vositalardan foydalanishdagi faoliyati, ta'lim jarayonining interaktivlik darajasi, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalaridagi o'zgarishlar hamda o'quv jarayonining umumiy samaradorligi alohida e'tibor bilan tahlil qilindi. Ushbu metod orqali o'quv jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib kelishini aniq ko'rsatib berishga muvaffaq bo'ldim.

Kuzatish jarayonida, masalan, interaktiv doskalar, onlayn ta'lim platformalari va pedagogik dasturlar yordamida dars olib borilayotgan sinflarda talabalar o'rtasida faol muloqot va o'zaro hamkorlik kuchayganligi, shuningdek, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va e'tibori oshgani kuzatildi. Talabalar mustaqil bilim

1 <https://lex.uz/en/docs/-6102462>

olish, qiyin tushunilgan mavzularni qayta ko'rib chiqish va o'z-o'zini baholash imkoniyatlarini kengaytirish uchun raqamli resurslardan muntazam foydalanmoqda. Shu tariqa, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada jonli, qiziqarli va samarali qiladi, o'quvchilarning o'z bilimlariga bo'lgan ishonchini oshiradi. Shuningdek, taqqoslash metodidan foydalangan holda an'anaviy ta'lim usullari va zamonaviy raqamli texnologiyalar asosidagi ta'lim jarayonlarini taqqosladim. Taqqoslash natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni nafaqat o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda samaraliroq, balki ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini va faolligini sezilarli darajada oshiradi. An'anaviy usullarga nisbatan raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati, ijodiy yondashuvi va mas'uliyat hissi yanada rivojlanadi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o'quvchilarga amaliy ko'nikmalarni tez va aniq o'zlashtirishda yordam beradi, chunki ular interaktiv vazifalar, simulyatsiyalar va real vaqt rejimida fikr almashish imkoniyatlari orqali o'zlashtirish jarayonini jonli va qiziqarli qiladi.

Natijada, kuzatish va taqqoslash metodlaridan foydalangan holda o'tkazilgan tadqiqotlarim shuni ko'rsatdiki, zamonaviy raqamli texnologiyalar bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda juda muhim vosita hisoblanadi. Raqamli ta'lim vositalarining joriy etilishi pedagogik jarayonni yanada samarali, interaktiv va individual yondashuvga asoslangan tarzda tashkil etishga imkon beradi. Bu esa, o'z navbatida, yosh pedagoglarni zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan, raqamli savodxonligi yuqori, innovatsion fikrlaydigan va faol raqamli muhitda samarali ishlay oladigan mutaxassislariga aylantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim jarayonining sifatini oshirish, o'quvchilarning qiziqishini rag'batlantirish va ularning mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyati yanada kuchayadi. Shunday qilib, zamonaviy raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tizimli ravishda integratsiya qilish va pedagoglarning bu sohada malakasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish ta'lim sifatini tubdan yaxshilash, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligini yanada mustahkamlash va ularni kelajakning raqamli ta'lim muhitiga muvaffaqiyatli tayyorlash uchun juda muhimdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda ta'lim tizimi global raqamli inqilob davrida rivojlanmoqda. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasi – bu pedagogik bilim va ko'nikmalarni, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar yordamida bo'lajak tarbiyachilar o'zining pedagogik faoliyatini interaktiv tarzda rejalashtirish va olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ta'lim jarayonidagi yangiliklardan xabardor bo'lib, zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llashni o'rganadi. Onlayn seminarlar, master-klasslar orqali kasbiy o'sishni davom ettiradi. 2024-yilda O'zbekistonning 5 ta pedagogika institutida o'tkazilgan so'rovnoma natijalarida ham raqamli texnologiyalardan foydalanish pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qilishi isbotlandi.

1-jadval: So'rovnoma natijalari

T/r	Ko'rsatkichlar	Foiz (%)
1	Talabalar raqamli texnologiyalardan faol foydalanadi	78%
2	Raqamli texnologiyalar kasbiy kompetensiyani oshirishga yordam beradi deb hisoblaydi	85%
3	Raqamli ta'lim resurslari yetarli emas deb hisoblaydi	40%
4	Onlayn o'quv platformalaridan muntazam foydalanadi	65%
5	Raqamli texnologiyalar bo'yicha maxsus kurslarni talab qiladi	70%

Ko'pchilik (85%) raqamli texnologiyalar kasbiy kompetensiyani oshirishda muhim ekanligini ta'kidlaydi. 78% talabalar zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llay oladi, ammo 40% foydali resurslar yetishmasligini sezmoqda. 70% bo'lajak tarbiyachilar raqamli texnologiyalar bo'yicha qo'shimcha kurslar o'tishni xohlaydi, bu ularning kasbiy rivojlanishiga bo'lgan talabini ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini sezilarli darajada oshiradi. Pedagogika institutlarida zamonaviy texnologiyalar bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini joriy etish zarur. Ta'lim resurslarini boyitish, onlayn platformalarni takomillashtirish orqali raqamli ta'lim samaradorligini oshirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy raqamli texnologiyalar bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ko'pchilik talabalar va o'qituvchilar raqamli vositalar ta'lim sifatini oshirishga yordam berishini tan olmoqda. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida raqamli texnologi-

yalardan foydalanishda bir qator muammolar mavjudligi ham aniqlandi. Ular orasida ta'lim resurslarining yetishmasligi, malakali kadrlarning yetishmasligi, raqamli infratuzilmaning to'liq rivojlanmagani va o'quvchilarning texnologiyalarga bo'lgan bilim darajasi farqlari mavjud. Shuning uchun, raqamli texnologiyalarni samarali joriy qilish va ularni bo'lajak tarbiyachilar kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli qo'llash uchun tizimli va kompleks choralar ko'rish zarur. Tadqiqot natijasida bir qancha muammolarga duch keldim. Ular:

- ta'lim platformalarida darsliklar, o'quv qo'llanmalar va interaktiv materiallar sonining kamligi;
- malakali o'qituvchilar va metodistlarning raqamli texnologiyalar bo'yicha yetarli tayyorgarlik darajasining pastligi;
- texnologik infratuzilmaning rivojlanmaganligi;
- talabalar orasida raqamli savodxonlik darajasining pastligi;
- raqamli ta'limni tashkil etishning yetarlicha tizimli emasligi.

Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishni ta'minlash uchun, avvalo, ta'lim platformalarini sifatli va ko'p sonli interaktiv o'quv materiallari bilan boyitish lozim. Buning uchun milliy kontent yaratishga e'tibor qaratish, pedagogika institutlari va texnologiya kompaniyalari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, talabalar va o'qituvchilarni kontent yaratishga jalb qilish muhimdir. Shu bilan birga, malakali o'qituvchilarni raqamli pedagogika bo'yicha muntazam kurslar va treninglar orqali tayyorlash, ularni innovatsiyalarni qo'llashga rag'batlantirish zarur. Bu jarayonda mentorlik va tajriba almashinuvi tizimlarini joriy etish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, ta'lim muassasalarining texnologik infratuzilmasini rivojlantirish uchun yuqori sifatli internet, zamonaviy uskuna va texnik xizmat ko'rsatish tizimi ta'minlanishi kerak. Talabalar orasida raqamli savodxonlikni oshirish maqsadida maxsus dasturlar, interaktiv mashg'ulotlar va o'yinlashtirilgan metodlarni keng qo'llash lozim. Shuningdek, ta'limda raqamli texnologiyalarni tizimli integratsiya qilish uchun aniq strategiyalar ishlab chiqilishi, rahbarlar va pedagoglarni raqamli transformatsiya bo'yicha tayyorlash hamda monitoring va baholash tizimini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Ushbu chora-tadbirlar bo'lajak tarbiyachilarning zamonaviy kasbiy kompetensiyasini samarali rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev, Sh.M. (2017). Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: O'zbekiston. 2-bet.
2. Mirziyoyev, Sh.M. (2017). Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Toshkent: O'zbekiston. 10-bet.
3. Safarova, N.N. (2013). Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini raqamli ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirishning nazariy asoslari. [erus.uz].
4. Tashmatova, G. (2019). Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish. [interonconf.org].
5. Turakulov, Y.Y. (2024). Ta'limda raqamli texnologiyalarning pedagogik faoliyatga ta'siri. Farg'ona davlat universiteti ilmiy xabarlar jurnali, 30(4), 20-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.